

YENGIL ATLETIKANING RIVOJLANISH TARIXI

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Nukus sh. Ch.Abdirov ko'chasi 1 uy

Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi

Djumanov Barlikbay Arzubayevich

Annotatsiya: Yengil atletikaning rivojlanishi tarixi qiziqarli hodisalarga boy bo'lib, o'tgan davrlar chempionlari va rekordchilari yillar hamda asrlar mobaynida o'z izdoshlari uchun yo'l ochib kelmoqdalar. Mazkur maqolada yengil atletikaning rivojlanish tarixi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tez yugurish, epchillik bilan to'siqlardan o'tish, turli jismlarni irg'itish, Uzunlikka sakrash, stadiya dromos, stadion, olimpiya bayramlari, sport, yugurish.

Mamlakatimizda sportni rivojlantirish davlat siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Barcha aholini, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish maqsadida har yili barcha zarur sharoitlarga ega va zamonaviy talab asosida jihozlangan ko'plab sport inshootlari foydalanishga topshirilmoqda. Qishloq joylarda ham zamonaviy sport inshootlari qurilib, muntazam ravishda, sport bilan shug'ullanish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning asarlari va chiqishlarida mamlakatimiz taraqqiyotida sport katta ahamiyatga molik ekanligini ko'p bor ta'kidlangan. Haqiqatan ham ko'plab sport turlari bo'yicha Osiyo va jahon birinchiliklarini, nufuzli xalqaro turnirlarini yuqori darajada tashkil etish hamda o'tkazish, shuningdek, katta musobaqalarda sportchilarimiz erishgan yutuqlar sababli O'zbekiston jahon hamjamiyati tomonidan rivojlangan sport mamlakati sifatida tan olindi.

2006 yil 28 noyabr-15 dekabr kunlari Qatar davlatining poytaxti Doha shahrida bo'lib o'tgan XV Osiyo yozgi o'yinlari nufuzli musobaqalardan biri hisoblanadi. O'n bitta oltin, o'n to'rtta kumush va bronza medallarini qo'lga kiritib - jami 39 sovrinlarga sazovor bo'lgan O'zbekiston sportchilari umumjamoa hisobida kuchlilar ettiligi orasida to'rtinchi o'rinni egallagandi. Go'zal Xubbieva, Bahodir Sulstonov, Elshod Rasulov, Rustam Saidov, Vadim Menshov, Sofiya Kaspulatova, Vladimir Chernenko, Ruslan Naurzaliev, opa singil Sevara va Zarina Ganievalar, Dilshod Mansurov va Artur Taymazovlar Hurmat shohsupasining yuqori pog'onasiga ko'tarilgandilar.

Insoniyat umumiy taraqqiyotining bir tarkibiy qismi bo'lgan sportchilar yangi avlodning yanada jismoniy takomillashishi yo'lida ildam harakat qilishlari uchun yangi-yangi yo'nalishlarni belgilab beradi. Qadim zamonlardan boshlab odamlar tez yugurish, epchillik bilan to'siqlardan o'tish, turli jismlarni irg'itishga qodir bo'lish zarur deb bilganlar. Qadimgi odamning ovdagi omadi, demak, hayoti ham uning mo'ljalga olgan o'ljasini quvib etib olishi, shuningdek, tabiatning sirli kuchlari bilan kurashda chidamli va chiniqqan bo'lishiga bog'liq bo'lgan. Shunday qilib, ibtidoiy odamlar qadimgi davrlardayoq yugurish, sakrash va irg'itish bilan - zamonaviy engil atletika sporti asosini tashkil etuvchi mashqlar bilan tanish bo'lganlar. Qadimgi Yunonistonni sport Vatani deb hisoblash mumkin.

Sportning yaratilish tarixi ko'p asrlar avval dunyoga kelgan. Mashhur shoir Gomer tomonidan kuylangan, shonli Elladaning barcha tomonlariga, barcha greklarga tinchlik haqidagi quvonchli xabar va Olimpiya shahriga bayramga taklif bilan choparlar yo'lga chiqqanlar. Mana shu bayramlar olimpiya bayramlari deb atalgan va har to'rt yilda o'tkazilgan. Bayramlar davrida qadimiy Yunonistonning barcha hududlarida tinchlik e'lon qilingan va kechagi dushmanlar birgalikda eng kuchli, jasur va epchil degan nomga erishish huquqi uchun kurashish maqsadida, maydonda musobaqalashish maqsadida to'planganlar.

Ushbu musobaqalarning dasturi asosan engil atletika bellashuvlaridan iborat bo'lgan. Avvaliga ularning ishtirokchilari stadionning uzunligiga teng (192 m 27

sm) masofaga yugurishdagina musobaqalashishgan, bu “bosqich” (“stadiya”) deb atalgan (huddi mana shu sababli ham “stadion” so’zi kelib chiqqan). 1 stadiya dromos deb atalgan. XIV Olimpiadada (eramizdan avvalgi 724 yil) birinchi bor ikki-bosqichga teng - diaulos masofaga yugurish bo’yicha sovrinlar o’ynaldi. XV Olimpiada o’yinlarida 7 dan to 25-bosqichlargacha (24 stadiyalar - dolixos) yugurish chidamliligi paydo bo’ldi. XVI Olimpiadadan boshlab (eramizdan avvalgi 708 yil), o’yinlar dasturi yangi tur bilan - beshkurash - pentatlon bilan boyidi, unga yugurish, disk irg’itish, uzunlikka sakrash, nayza otish va kurash kirgan (ushbu ko’pkurashda ham asosiy musobaqani engil atletika tashkil etishi ko’rinib turibdi). Uzunlikka sakrashni o’sha davrlarda sportchilar qo’llarida gantellarni ushlab bajarganlar. O’shanda bu mashq qo’l harakatlari kuchini oshirishga va uzoq masofaga sakrashga imkon beradi deb hisoblangan. Sakrash bilan gantellarni orqaga irg’itganlar. Fleyta chaluvchi tezlik olish ohangini ijro etgan. Hozirgacha saqlanib qolgan gantellarning og’irligi 1,5 dan to 4,5 kilogrammgachani tashkil etadi. Nayza va diskni kichik bir tepalikdan irg’irganlar. Nayzani shunchaki qo’lda ushlamaganlar, balki irg’ituvchi barmoqlarini kiritib oladigan charm kamardan xalqa yordamida irg’itganlar. Nayza irg’ituvchilar o’sha davrlarda aniq nishonga tegish bo’yicha musobaqalashishgan, disk irg’ituvchilar uzoqqa irg’itish bo’yicha musobaqalashishgan. Qo’lda ushlashga qulay bo’lgan yapaloq tosh disk sifatida qo’llanilgan.

Zamonaviy engil atletikaning rivojlanishi Olimpiya harakati bilan uzviy bog’liqdir. 1896 yilda Afinada olimpiya sovrinlarini qo’lga kiritish uchun kurashlar engil atletika bo’yicha birinchi-rasmiy xalqaro musobaqalar bo’lib qoldi. Shu davrdan boshlab, engil atletika barcha Olimpiya o’yinlarida ilg’or o’rin egalladi. Marafonga yugurish engil atletikaning majburiy turlaridan biri bo’lib qoldi. Taxminan 2500 yil ilgari ellinlar jangchi-chopari Marafon qishlog’idan Afinagacha tosh yo’llardan chopib kelib, yunonlarning forslar ustidan g’alaba qozonganliklari haqida xabarni yetkazgan.

Rivoyatlar da, chopar yo’lda to’xtamasdan: “Biz g’alaba qozondik!” degan

xitob bilan shaharga yugurib kelgan va yiqilib (42 km 195 m) olamdan ko'z yumgan. Mana shu jangchi jasorati sharafiga Olimpiya o'yinlari dasturiga Marafondan Afinagacha yugurish musobaqasi kiritilgan.

Olimpiya musobaqalarida bir qiziqarli holat e'tiborga loyiq. 100 m masofaga yugurish musobaqalariga ishtirokchilar kalta oq rangli shimlarda va kalta qo'njli etiklarda chiqqanlar. Faqatgina bir spotchi, amerikalik Tomas Berk kalta ishton va zamonaviy engil oyoq kiyimda chiqadi. Uning raqiblari tik turib start olsalar, Berk bir tizzasi bilan erga o'tirib, qo'llari bilan erga tiraladi. Tomoshabinlar uning harakatlaridan hatto kuladilar ham. Ammo aynan Berk birinchi bo'lib etib kelganini ko'rib, juda hayron qoladilar. Shu davrdan boshlab, past holatdan start olish yuguruvchilar musobaqalarida umumiy holat bo'lib qoldi. O'sha davrlar yugurish texnikasi zamonaviy yuguruvchilarning aniq harakatlariga o'xshamas edi. Sportchilarning harakatlari erkin bo'lmagan. Faqatgina vaqt o'tib tezlik muskullar tarangligi bilan mos bo'lmasligi, qanchalik erkin yugurilsa, tezlik shunchalik katta bo'lishi tushunarli bo'lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bryunemu E., Xarnes E., Xoff Ya., Leve K.Yu., Teyglan N. Begay, pro'gay, metay. - M.: Fizkultura i sport, 1982 g
- 2..Vavilova E.I.Uchite begat, pro'gat, lazat, metat. - M.: Prosvehenie, 1983 g
3. Kachashkin V.M. Fizicheskoe vospitanie v nachalnoy shkole. - M.: Prosvehenie, 1983 g
4. Korobkov A.N. O bege pochti vse.- M.:Fizkultura i sport, 1986 g
5. Lisitsa A.I. Igro'-atraksiono' v shkole. - Tashkent: O'qituvchi, 1991 g
6. Malkov E.A. Podrujis s «korolevoy sporta». - M.: Prosvehenie, 1987 g
7. Markov D.P., Ozolin N.G. «Engil atletika», - T.: «O'qituvchi», 1971 g

